

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613303>

УДК 622.276.66

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КИСЛОТНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА

Д.В. Никифоров,

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В статье описаны сдерживающие факторы повышения эффективности применения гидроразрыва пласта. В данной работе проанализированы этапы проведения эффективного кислотного гидроразрыва пласта. Определены различные технологические решения для оптимизации параметров кислотного гидроразрыва пласта. Рассмотрены области применения кислотного ГРП. Описана сущность кислотного гидроразрыва.

Ключевые слова: гидроразрыв, жидкость разрыва, кислота, пласт, скважина, трещина

INCREASING THE EFFICIENCY OF ACID HYDRAULIC FRACTURING

D.V. Nikiforov,

2nd year master's student, direction "Design and management of the development and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields",
UGNTU,
Ufa

Annotation: The article describes the limiting factors for increasing the efficiency of hydraulic fracturing. This paper analyzes the stages of effective acid fracturing. Various technological solutions have been identified to optimize the parameters of acid fracturing. The areas of application of acid fracturing are considered. The essence of acid hydraulic fracturing is described.

Keywords: hydraulic fracturing, fracturing fluid, acid, formation, well, fracture

В настоящее время существует большое количество разновидностей гидроразрыва пласта в связи с широким распространением этого метода воздействия на призабойную зону и длительной практикой его применения. Одной из разновидностей метода является гидроразрыв с использованием растворов соляной кислоты в качестве жидкости разрыва. Кислотный гидроразрыв применяют в трещиновато-кавернозных карбонатных коллекторах, так как там этот способ наиболее эффективен. Большая часть запасов нефти, содержащихся в карбонатных породах коллекторах, относится к трудноизвлекаемым, и около трети от этих запасов, по отечественным и зарубежным оценкам, можно извлечь только с применением технологии кислотного гидроразрыва, поэтому она должна играть важную роль в разработке подобных запасов [1]. Кроме того, помимо карбонатных пород кислотный гидроразрыв находит своё применение и в песчаниках с тонкими прослоями глины, и не только как метод интенсификации притока, но и как метод улучшения приёмистости нагнетательных скважин [1-3].

Применение технологии гидравлического разрыва пласта достаточно обширно: от низкопроницаемых до высокопроницаемых коллекторов в газовых, газоконденсатных и нефтяных скважинах. С помощью этой технологии можно решать специфические задачи: ликвидировать пескопроявления в скважинах, получать информацию о фильтрационно-емкостных свойствах объектов испытания в поисково-разведочных скважинах и др. [2-7].

Одним из сдерживающих факторов повышения эффективности применения ГРП является отсутствие четких представлений о том, в каких отложениях и каких пластах приемлемо применять ту или иную технологию ГРП. Учитывая сложность технологии и возможность возникновения экологических последствий при неправильном проектировании и проведении ГРП, актуальными являются исследования по ее комплексному совершенствованию.

Сущность кислотного гидроразрыва заключается в применении в рамках одного технологического процесса двух физико-химических воздействий на призабойную зону. Расклинивание пород происходит не только за счёт высоких давлений и темпов нагнетания жидкости разрыва, но и за счёт химических реакций кислоты с породами. Кислота вытравливает каналы вдоль поверхности трещин, поэтому нет необходимости в их креплении пропантантами, так как поверхности получаются неровными, и трещины не могут плотно сомкнуться после снижения давления [3, 4].

Применение кислотного гидроразрыва имеет ряд ограничивающих факторов. Взаимодействие соляной кислоты разной концентрации с известняками характеризуется следующими данными: 1 м^3 7,5 % HCL растворяет 10^5 кг CaCO_3 , при выделении 26 м^3 CO_2 , 15 % HCL растворяет 210

кг CaCO_3 с выделением $52 \text{ м}^3 \text{ CO}_2$. Кроме того, при уменьшении концентрации увеличивается и объём жидкости, и время закачки в пласт, а значит и время контакта кислоты с поверхностью труб. Несмотря на то, что 21 % HCL наиболее эффективна, целесообразными считаются концентрации 10-15 % [2].

Другим ограничивающим фактором является прочность пород. Если порода не способна поддерживать проводимость вытравленных кислотой каналов в трещинах, операция кислотного гидроразрыва будет неэффективной. К такой породе, например, можно отнести мел, где величина модуля Юнга меньше $5-10 \times 10^5 \text{ psi}$.

Ещё одним ограничивающим фактором является количество профильтровавшейся в пласт жидкости. Чем глубже кислота проникнет в пласт, тем выше будет эффективность проведённой операции.

Для оптимизации параметров кислотного гидроразрыва и получения наибольшей длины трещин были разработаны различные технологические решения.

Эффективный кислотный гидроразрыв проводят в несколько этапов:

1. Закачка “подушки”, инертной вязкой жидкости для создания системы трещин.
2. Закачка вязкой кислоты, которая, собственно, вытравливает в поверхности трещины каналы проводимости.
3. Закачка инертного геля-разделителя, для поддержания роста трещины путём вытеснения не прореагировавшей кислоты в конец трещины.
4. Закачивание вязкой кислоты для дальнейшего взаимодействия её с поверхностью трещины.
5. Закачка инертного геля-вытеснителя для продавливания загущённой кислоты в трещину.
6. Обработка закрытой трещины с целью увеличения проницаемости призабойной зоны.
7. Продавливание оставшейся в скважине кислоты в пласт.

В качестве подушки и геля-разделителя могут использоваться различные типы сшитых жидкостей разрыва, представленные, в основном, жидкостями на водной основе. Такие жидкости инертны, поэтому в них добавляют стабилизаторы температуры для сохранения эффективности при создании первоначальной трещины. Именно “подушка” создаёт основную длину трещины, так как она в меньшей степени фильтруется в пласт по сравнению с кислотой. Гель-разделитель впоследствии подаётся в скважину для компенсации давления, падающего во время закачивания кислоты. Вязкие кислоты получают при добавлении полимеров. Это помогает снизить скорость реакции кислоты с породами и фильтрацию её в пласт. Вязкая кислота имеет меньшую плотность, поэтому она проникает через подушку и

реагирует со стенками трещины, образуя проводимые каналы [3]. Вследствие различных значений вязкости кислоты и инертной жидкости подушки кислота проникает в трещины разветвлённо, образуются так называемые “языки”. Наличие языков может играть положительную роль, расстояние проникновения кислоты увеличивается вследствие увеличения скорости её проникновения [6]. Эмульгированные кислоты обычно являются эмульсиями кислоты и нефти в различных соотношениях. Наличие нефти замедляет взаимодействие кислоты с породами пласта, вследствие чего образуются более протяжённые трещины. Также наличие нефти негативно сказывается на проницаемости газа, поэтому эти эмульсии не рекомендуют к применению в газовых пластах. Эмульгированные кислоты применяются чаще всего в низкопроницаемых пластах, где особенно важна длина трещины, несмотря на то, что эти кислоты обладают более слабой растворяющей способностью по сравнению с вязкими кислотами. Помимо соляной кислоты в кислотном гидроразрыве применяются растворы органических кислот, таких как уксусная и муравьиная. При высоких температурах их растворяющая способность сравнима с 15 % соляной кислотой, кроме того, они менее интенсивно изнашивают оборудование [3, 8].

Кислотный гидроразрыв пласта относится к одним из самых высокзатратных операций в нефтедобыче. В настоящее время он может считаться экономически целесообразным при увеличении продуктивности скважин в 2-3 раза с успешностью 85-90 %, при продолжительности эффекта минимум 2-3 года.

Список литературы

- [1] Федоров Ю.В. Повышение эффективности кислотного гидравлического разрыва пласта в карбонатных коллекторах: диссертация ... кандидата технических наук: 25.00.17 / Ю.В. Федоров; [Место защиты: Уфим. гос. нефтяной техн. ун-т]. – Уфа, 2011. 99 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-5/2915.
- [2] Меликбеков А.С. Теория и практика гидравлического разрыва пласта. / А.С. Меликбеков – М.: Недра, 1967. 141 с.
- [3] OGC/PetroSkills Hydraulic Fracturing Applications, Alfred R.Jr. Jennings. / PE Enhanced Well Stimulation, Inc. – 2003. 168 с. Перевод: Денис Малахов.
- [4] Сургучев М.Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов. / М.Л. Сургучев – М.: Недра, 1985. 308 с.
- [5] Коротаяев Ю.П. Добыча, транспорт и подземное хранение газа. Учебник для вузов. / Ю.П. Коротаяев, А.И. Ширковский – М.: Недра, 1984. 487 с.

[6] Басарыгин Ю.М. Исследование факторов и реализация мер долговременной эксплуатации нефтяных и газовых скважин. В шести тт. Т. 4, книга 2. Гидроразрыв пласта / Ю.М. Басарыгин, В.Ф. Будников, А.И. Булатов, Р.С. Яремиччук; Отв. ред. А.И. Булатов. – Краснодар: ООО "Просвещение-Юг", 2004. 357 с.

[7] Алварado В. Методы увеличения нефтеотдачи пластов. Планирование и стратегии применения. Перевод с английского. / В. Алварado, Э. Манрик – М.: ООО «Премииум Инжиниринг», 2011. 244 с, ил. – (Промышленный инжиниринг).

[8] Салимов О.В. Гидравлический разрыв карбонатных пластов нефтяных месторождений Татарстана: диссертация ... доктора Технические наук: 25.00.17 / О.В. Салимов; [Место защиты: ПАО Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефти публичного акционерного общества Татнефть имени В.Д. Шашина], 2017.

Bibliography (Transliterated)

[1] Fedorov Yu.V. Improving the efficiency of acid hydraulic fracturing in carbonate reservoirs: dissertation ... Candidate of Technical Sciences: 25.00.17 / Yu.V. Fedorov; [Place of protection: Ufim. state oil tech. university]. – Ufa, 2011. 99 p.: ill. RSL OD, 61 11-5/2915.

[2] Melikbekov A.S. Theory and practice of hydraulic fracturing. / A.S. Melikbekov – M.: Nedra, 1967. 141 p.

[3] OGC/PetroSkills Hydraulic Fracturing Applications, Alfred R. Jennings, Jr./ PE Enhanced Well Stimulation, Inc., 2003. 168 p. Translation: Denis Malakhov.

[4] Surguchev M.L. Secondary and tertiary methods for enhanced oil recovery. / M.L. Surguchev – M.: Nedra, 1985. 308 p.

[5] Yu.P. Korotaev. Extraction, transport and underground storage of gas. Textbook for high schools. / Yu.P. Korotaev, A.I. Shirkovsky – M.: Nedra, 1984. 487 p.

[6] Basarygin Yu.M. Study of factors and implementation of measures for the long-term operation of oil and gas wells. In six vols. V. 4, book 2. Hydraulic fracturing / Yu.M. Basarygin, V.F. Budnikov, A.I. Bulatov, R.S. Yaremiychuk; Rep. ed. A.I. Bulatov. – Krasnodar: LLC "Prosveshchenie-South", 2004. 357 p.

[7] Alvarado V. Methods for increasing oil recovery from reservoirs. Planning and application strategies. Translation from English. / V. Alvarado, E. Manrik – M.: Premium Engineering LLC, 2011. 244 p., ill. – (Industrial engineering).

[8] Salimov O.V. Hydraulic fracturing of carbonate formations of oil fields of Tatarstan: dissertation ... Doctor of Technical Sciences: 25.00.17 / O.V. Salimov;

[Place of protection: PJSC Tatar Research and Design Institute of Oil of the Public Joint Stock Company Tatneft named after V.D. Shashin], 2017.

© Д.В. Никифоров, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Никифоров Д.В. Повышение эффективности применения кислотного гидроразрыва пласта // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 46-51. URL: <https://ip-journal.ru/>